

**DAMPAK PELANGGARAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN :
STUDI KASUS PROMOTOR PT MELANIA CITRA PERMATA
(MECIMAPRO) DALAM PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK
INTERNASIONAL DI INDONESIA**

Disusun dalam rangka pemenuhan tugas untuk mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

Dosen Pengampu: Eka Dian Pratiwi S.H., M.H.

Disusun oleh :

1. SHELLA NURAINI (231010201355)
2. SITI SUHERNI (231010200790)

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAMULANG**

Jl. Raya Puspitek Buaran Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310

ABSTRACT

The rapid development of the international music concert industry in Indonesia has increased the role of promoters as entertainment service providers. One prominent promoter is PT Melania Citra Permata (Mecimapro), which has been actively organizing concerts for international artists, particularly from South Korea, since 2015. However, in practice, Mecimapro frequently faces legal polemics due to alleged violations of consumer rights. This study aims to analyze the forms of legal violations committed by Mecimapro and their impact on consumers from the perspective of consumer protection law in Indonesia. The research method used is a literature study with a normative juridical approach, examining Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Civil Code, and regulations related to entertainment services. The results of the study indicate indications of violations of business obligations, defaults, and unlawful acts, such as unilateral changes to concert locations, facilities that do not comply with agreements, and delays in refunds. These violations impact consumers' material and immaterial losses and undermine public trust in the national entertainment industry. This study emphasizes the importance of law enforcement and strengthened supervision of concert promoters to ensure consumer protection and legal certainty.

Keywords: *Consumer Protection, Legal Responsibility, Concert Promoter, Default, Mecimapro.*

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan industri konser musik internasional di Indonesia meningkatkan peran promotor sebagai pelaku usaha jasa hiburan. Salah satu promotor yang menonjol adalah PT Melania Citra Permata (Mecimapro), yang sejak 2015 aktif menyelenggarakan konser artis internasional, khususnya dari Korea Selatan. Namun, dalam praktiknya, Mecimapro kerap menghadapi polemik hukum akibat dugaan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Mecimapro serta dampaknya terhadap konsumen berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan terkait jasa hiburan. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi pelanggaran kewajiban pelaku usaha, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum, seperti perubahan lokasi konser sepihak, fasilitas yang tidak sesuai dengan perjanjian, serta keterlambatan pengembalian dana (refund). Pelanggaran tersebut berdampak pada kerugian materiil dan immateriil konsumen serta menurunkan kepercayaan publik terhadap industri hiburan nasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum dan penguatan pengawasan terhadap promotor konser demi menjamin perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Hukum, Promotor Konser, Wanprestasi, Mecimapro.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tinjauan Pustaka.....	2
1.3 Metode Penulisan.....	4
BAB II PEMBAHASAN	5
2.1 Bentuk Pelanggaran Hukum oleh PT Melania Citra Permata (Mecimapro)	5
2.2 Analisis Pelanggaran Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen	5
BAB III PENUTUP	6
Kesimpulan	6
Saran	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan industri hiburan secara signifikan, termasuk penyelenggaraan konser musik internasional di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menjadi salah satu pasar potensial bagi artis mancanegara, khususnya dari Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan negara lainnya. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap hiburan internasional, tetapi juga membuka peluang bisnis yang besar bagi pelaku usaha jasa hiburan, terutama promotor konser.

Promotor konser memiliki peran strategis sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan konser musik. Dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha, promotor terikat pada kewajiban hukum untuk memberikan layanan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan perjanjian kepada konsumen. Hubungan hukum antara promotor dan konsumen umumnya lahir dari perjanjian jual beli tiket konser, yang secara hukum melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap kesepakatan atau ketentuan hukum yang berlaku berpotensi menimbulkan sengketa serta kerugian bagi konsumen.

Salah satu promotor yang cukup dikenal dalam penyelenggaraan konser musik internasional di Indonesia adalah PT Melania Citra Permata (Mecimapro). Sejak berdiri pada tahun 2015, Mecimapro telah menyelenggarakan berbagai konser artis internasional berskala besar. Namun, di balik reputasinya tersebut, Mecimapro kerap menjadi sorotan publik akibat berbagai permasalahan yang diduga merugikan konsumen. Beberapa kasus yang mencuat antara lain perubahan lokasi konser secara sepihak, ketidaksesuaian fasilitas dengan yang dijanjikan, hingga keterlambatan atau ketidakjelasan dalam proses pengembalian dana (refund) akibat pembatalan atau perubahan acara.

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai pemenuhan hak-hak konsumen dan tanggung jawab hukum promotor konser. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar dan jelas, serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat jasa yang diberikan.

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila terjadi pelanggaran perjanjian, maupun sebagai perbuatan melawan hukum apabila tindakan promotor melanggar ketentuan hukum dan merugikan konsumen. Dampak dari pelanggaran hukum ini tidak hanya bersifat materiil, seperti kerugian finansial, tetapi juga immateriil, termasuk kekecewaan, ketidaknyamanan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap industri hiburan nasional.

1.2 Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum

Perlindungan konsumen merupakan upaya hukum yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen atas hak-haknya dalam hubungan dengan pelaku usaha. Az. Nasution menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pihak yang secara ekonomi dan posisi tawar lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Menurutnya, konsumen sering berada pada posisi rentan karena keterbatasan informasi dan kekuasaan dalam menentukan isi perjanjian (Nasution, 2002).¹

Senada dengan itu, Shidarta menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen lahir untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Ia menegaskan bahwa konsumen tidak hanya berhak atas barang atau jasa yang layak, tetapi juga atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan jasa yang ditawarkan (Shidarta, 2006).²

Dalam konteks jasa hiburan, seperti konser musik, konsumen berhak memperoleh layanan sesuai dengan yang dijanjikan dalam promosi maupun perjanjian pembelian tiket. Hak tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

2. Kedudukan dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen memiliki kewajiban hukum yang tegas. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani menyatakan bahwa pelaku usaha wajib bertindak dengan itikad baik sejak tahap perancangan, produksi, hingga pemasaran barang atau jasa. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik secara perdata, administratif, maupun pidana (Widjaja & Yani, 2003).³

Lebih lanjut, Ahmadi Miru menjelaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha dalam UUPK bersifat strict liability (tanggung jawab mutlak) dalam kondisi tertentu, artinya pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, selama konsumen mengalami kerugian akibat jasa yang diberikan (Miru, 2011).⁴

Dalam penyelenggaraan konser musik, promotor termasuk dalam kategori pelaku usaha jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUPK. Oleh karena itu, promotor bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan konser, fasilitas, keamanan, serta kesesuaian layanan dengan perjanjian tiket yang telah diperjualbelikan.

3. Wanprestasi dalam Hubungan Hukum Perdata

¹ Nasution, A. (2002). *Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum*.

² Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen*

³ Widjaja, G., & Yani, A. (2003). *Kewajiban pelaku usaha*

⁴ Miru, A. (2011). *Tanggung jawab pelaku usaha dalam UUPK*.

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran perjanjian dalam hukum perdata. Subekti mendefinisikan wanprestasi sebagai keadaan di mana debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan sama sekali, terlambat melaksanakan, atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian (Subekti, 2001).⁵

Lebih lanjut, R. Setiawan menjelaskan bahwa wanprestasi dapat menimbulkan hak bagi kreditur (dalam hal ini konsumen) untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata (Setiawan, 1999).⁶

Dalam kasus promotor konser, perubahan lokasi secara sepihak, fasilitas yang tidak sesuai, atau keterlambatan refund dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena promotor tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang dijanjikan dalam perjanjian pembelian tiket.

4. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Selain wanprestasi, pelanggaran promotor juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (Prodjodikoro, 2000).⁷

Pendapat ini diperkuat oleh Munir Fuady, yang menjelaskan bahwa unsur perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap kepatutan, kehati-hatian, dan itikad baik dalam masyarakat (Fuady, 2013).⁸

Apabila promotor dengan sengaja atau lalai memberikan informasi yang menyesatkan, menunda refund tanpa alasan yang sah, atau mengabaikan hak konsumen, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

5. Dampak Pelanggaran Hukum terhadap Konsumen

Pelanggaran hukum oleh pelaku usaha tidak hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketika perlindungan ini tidak berjalan, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan sektor usaha akan menurun (Hadjon, 1987).⁹

⁵ Subekti. (2001). *Wanprestasi*.

⁶ Setiawan, R. (1999). *Wanprestasi dalam hukum perdata*.

⁷ Prodjodikoro, R. W. (2000). *Perbuatan melawan hukum*.

⁸ Fuady, M. (2013). *Perbuatan melawan hukum*.

⁹ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum*.

Dalam konteks industri hiburan, kegagalan promotor memenuhi kewajibannya dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap penyelenggaraan konser di Indonesia secara keseluruhan, yang pada akhirnya berdampak pada iklim investasi dan perkembangan industri kreatif nasional.

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dampak pelanggaran hukum terhadap konsumen dalam penyelenggaraan konser musik internasional oleh PT Melania Citra Permata (Mecimapro). Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian diarahkan pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya terhadap permasalahan hukum yang timbul, khususnya terkait perlindungan konsumen di sektor jasa hiburan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang mengatur penyelenggaraan jasa hiburan dan konser musik. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, wanprestasi, serta perbuatan melawan hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji berbagai peristiwa dan polemik hukum yang melibatkan Mecimapro dalam penyelenggaraan konser musik internasional di Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel hukum, serta pemberitaan media massa yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca, serta mengkaji berbagai literatur hukum dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum dalam kasus Mecimapro. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum yang terjadi, dampaknya terhadap konsumen, serta konsekuensi hukumnya berdasarkan sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat khusus.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Bentuk Pelanggaran Hukum oleh PT Melania Citra Permata (Mecimapro)

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta yang berkembang di masyarakat, terdapat beberapa bentuk pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh PT Melania Citra Permata (Mecimapro) sebagai promotor konser musik internasional.

Pertama, perubahan lokasi dan ketentuan konser secara sepihak. Perubahan lokasi konser tanpa persetujuan konsumen merupakan pelanggaran terhadap perjanjian jual beli tiket yang telah disepakati. Tiket konser pada hakikatnya merupakan bukti adanya hubungan kontraktual antara promotor dan konsumen. Dalam konteks hukum perdata, tindakan tersebut memenuhi unsur wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), karena pelaku usaha tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian.

Selain itu, perubahan sepihak juga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata, yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak.

Kedua, ketidaksesuaian fasilitas konser dengan yang dijanjikan. Dalam beberapa penyelenggaraan konser, konsumen tidak memperoleh fasilitas sebagaimana yang dipromosikan, seperti posisi tempat duduk, jarak pandang, maupun fasilitas tambahan tertentu. Praktik ini melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang secara tegas melarang pelaku usaha memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam iklan atau promosi.

Ketiga, keterlambatan dan ketidakjelasan pengembalian dana (refund) akibat pembatalan atau perubahan konser. Hak konsumen atas pengembalian dana merupakan bentuk kompensasi atas tidak terpenuhinya prestasi pelaku usaha. Pasal 4 huruf h UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh ganti rugi, sedangkan Pasal 19 UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi secara tepat waktu. Keterlambatan refund menunjukkan kelalaian promotor dalam memenuhi kewajiban hukumnya.

2.2 Analisis Pelanggaran Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen

Perspektif hukum perlindungan konsumen, Mecimapro berkedudukan sebagai pelaku usaha jasa hiburan, sementara pembeli tiket konser merupakan konsumen akhir. seluruh

ketentuan dalam UUPK berlaku dan mengikat hubungan hukum antara kedua belah pihak. Pasal 7 UUPK mengatur kewajiban pelaku usaha untuk:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur;
3. Memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan Mecimapro yang mengubah lokasi konser secara sepihak, tidak memenuhi fasilitas yang dijanjikan, serta menunda pengembalian dana dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran kewajiban pelaku usaha. Pelanggaran ini tidak hanya berimplikasi pada tanggung jawab perdata, tetapi juga berpotensi menimbulkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUPK.

Lebih lanjut, apabila tindakan promotor menyebabkan kerugian konsumen dan melanggar norma hukum yang berlaku, maka dapat pula dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas dalam konteks ini dapat terpenuhi, mengingat tindakan promotor secara langsung menimbulkan kerugian bagi konsumen.

2.3 Dampak Pelanggaran Hukum terhadap Konsumen

Secara materiil, konsumen mengalami kerugian finansial berupa harga tiket konser, biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang telah dikeluarkan. Dalam kasus keterlambatan refund, konsumen juga kehilangan kesempatan untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain, sehingga memperbesar kerugian ekonomi.

Secara immateriil, konsumen mengalami kekecewaan, ketidaknyamanan, dan tekanan psikologis akibat ketidakpastian penyelenggaraan konser. Hak konsumen atas kenyamanan dan keamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK menjadi terabaikan. Dampak ini juga berkontribusi pada menurunnya tingkat kepuasan konsumen dan kepercayaan publik terhadap promotor konser.

Dalam skala yang lebih luas, pelanggaran yang berulang dapat merusak citra industri hiburan nasional dan menghambat perkembangan ekonomi kreatif. Kepercayaan konsumen merupakan elemen penting dalam keberlangsungan industri jasa, sehingga lemahnya perlindungan konsumen dapat berdampak sistemik terhadap sektor hiburan di Indonesia.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yuridis normatif terhadap praktik penyelenggaraan konser musik internasional oleh PT Melania Citra Permata (Mecimapro), dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran hukum yang berdampak signifikan terhadap konsumen. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain perubahan lokasi dan ketentuan konser secara sepihak, ketidaksesuaian fasilitas dengan yang dijanjikan, serta keterlambatan dan ketidakjelasan dalam proses pengembalian dana (refund). Tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, Mecimapro sebagai pelaku usaha jasa hiburan belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar dan jelas, serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian materiil berupa kerugian finansial dan biaya tambahan yang harus ditanggung konsumen, serta kerugian immateriil berupa kekecewaan, ketidaknyamanan, dan menurunnya rasa aman serta kepercayaan konsumen.

Lebih jauh, pelanggaran hukum yang terjadi tidak hanya berdampak pada konsumen secara individual, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap promotor konser dan industri hiburan nasional secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perlindungan konsumen dalam sektor jasa hiburan masih memerlukan penguatan guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi konsumen.

3.2 Saran

1. Bagi Pelaku Usaha (Promotor Konser)
Promotor konser, khususnya PT Melania Citra Permata (Mecimapro), diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum perlindungan konsumen dengan melaksanakan perjanjian secara konsisten, transparan, dan beritikad baik. Setiap perubahan terkait lokasi, fasilitas, maupun jadwal konser harus dikomunikasikan secara jelas serta disertai dengan mekanisme kompensasi yang adil dan tepat waktu bagi konsumen.
2. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan konser musik internasional, termasuk melalui pemberian sanksi administratif yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi

dan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada pelaku usaha jasa hiburan agar memahami dan mematuhi kewajibannya terhadap konsumen.

3. Bagi Konsumen

Konsumen diharapkan lebih kritis dan cermat dalam membeli tiket konser, termasuk memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila mengalami kerugian, konsumen perlu berani memperjuangkan haknya melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa konsumen, atau jalur hukum yang tersedia.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek empiris melalui studi kasus langsung atau wawancara dengan konsumen dan pelaku usaha, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam industri hiburan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (2013). *Perbuatan melawan hukum*.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum*.
- Miru, A. (2011). *Tanggung jawab pelaku usaha dalam UUPK*.
- Nasution, A. (2002). *Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum*.
- Prodjodikoro, R. W. (2000). *Perbuatan melawan hukum*.
- Setiawan, R. (1999). *Wanprestasi dalam hukum perdata*.
- Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen*.
- Subekti. (2001). *Wanprestasi*.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2003). *Kewajiban pelaku usaha*